

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Абдурахмонов Хасан Иброхимович

ХОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН

ПОТЕНЦИАЛИНИШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

